

СПОРТ ФАОЛИЯТИДА МУВАФФАҚИЯТГА ИНТИЛИШ ВА МУВАФФАҚИЯТДАН ҚОЧИШ МОТИВАЦИЯСИ

Жалолов Боходир Исомиддин ўғли

Ўзбекистон Республикаси Жамоат хавфсизлигини университети тадқиқотчиси
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10000573>

Муваффақият эришиш мотивацияси - бу инсон мотивациясининг ўзига хос кўринишидир. Мотивациянинг бу турини биринчи бўлиб Г.Мюррей (1938) томонидан фанга киритилган. Муваффақиятга эришиш мотивацияси бўйича Мюррей қуйидаги таърифни илгари суради: "... қийин нарса билан курашиш. Объектлар, одамлар ёки ғоялар билан шуғулланинг, манипуляция қилинг ёки тартибга солинг. Буни имкон қадар тез ва мустақил равишда бажаринг. Тўсиқларни енгиб, юқори даражага эришинг. Ўзингиздан устун туринг. Бошқалар билан рақобатлашинг ва улардан ўзиб кетинг. Қобилиятларингиздан муваффақиятли фойдаланиш орқали ўзингизга бўлган ҳурматингизни оширинг".

Муваффақиятга эришиш мотивацияси муаммоларини тадқиқ этиш кўплаб психологлар томонидан ўрганилди. Америкалик олим Мак-Клелланд [3] муваффақиятга бўлган эҳтиёж "мукамалроқ ҳаракатга, мукамаллик стандартига эришишга онгсиз туртки" деб ҳисоблайди.

У муваффақиятга эришиш мотивацияси аниқ бўлган инсонларнинг ўзига хос хусусиятларини қуйидагилар деб ҳисоблайди: 1) муваффақиятга эришиш учун максимал мотивация шароитида ишлашни афзал кўриш (яъни ўртача қийинчиликдаги муаммоларни ҳал қилиш); 2) муваффақиятга эришиш мотивацияси ҳар доим ҳам бошқаларга қараганда яхшироқ натижаларга олиб келмайди. Ва юқори натижалар ҳар доим ҳам янгиланган муваффақият мотивининг натижаси эмас; 3) фаолиятни амалга ошириш учун шахсий жавобгарликни ўз зиммасига олиш, лекин паст ёки ўртача хавfli вазиятларда ва агар муваффақият тасодифга боғлиқ бўлмаса; 5) муаммоларни ҳал қилишнинг янада самарали, янги усулларини топишга интилади, яъни улар инновацияга мойил бўлган шахслардир.

Муваффақиятга эришиш мотивацияси ҳақидаги бошқа ғоялар немис психологи Х. Хекхаузен томонидан ишлаб чиқилган [6]. Унинг сўзларига кўра, муваффақиятга эришиш мотивацияси "муваффақият мезонлари қўлланилиши мумкин бўлган ва шунинг учун бундай фаолиятнинг бажарилиши муваффақиятга ёки муваффақиятсизликка олиб келиши мумкин бўлган барча фаолиятларда шахснинг қобилиятини ошириш ёки имкон қадар юқори даражада ушлаб туришга уринишдир".

Муваффақиятга эришиш мотивациясининг характерли белгилари:

- 1) муваффақиятга эришиш ғоясининг ўзи иккита имкониятни назарда тутди: муваффақиятга эришиш ва муваффақиятсизлик. Муваффақиятга эришиш мотивацияси юқори бўлган жиҳатлар муваффақиятга эришиш учун аниқ йўналишга эга;
- 2) муваффақиятга эришиш мотивацияси фаолиятни яхшилаш учун имкониятлар яратганда намоён бўлади. Вазифалар ўртача қийинчиликда бўлиши керак;
- 3) муваффақиятга эришиш мотивацияси аниқ якуний натижага, мақсадга қаратилган. Шу билан бирга, муваффақият мотивацияси "мақсадларни доимий равишда қайта кўриб чиқиш билан тавсифланади";

4) муваффақият мотивацияси юқори бўлган одамлар илгари тўхтатилган фаолиятга қайтишга ва уларни якунлашга мойилдирлар.

Рус психологиясида ушбу мавзу бўйича энг обрўли муаллифлардан бири Т.О. Гордеева [2]. Муваффақиятга эришиш мотивацияси субъектнинг атрофдаги дунёни, ўзини, бошқа одамларни ва улар билан муносабатларини мақсадли равишда ўзгартириши билан боғлиқ бўлган фаолиятга эришиш учун мотивацияни англатади. Бундай фаолият “бирор нарсани энг яхши ва ёки иложи борича тезроқ қилиш, муваффақиятга эришиш истаги билан туртки бўлади, бунинг орқасида муваффақиятга эришиш, ўсиш ва ўзини ўзи такомиллаштириш учун инсоннинг асосий эҳтиёжлари ётади”.

Шунингдек, рус психологиясида муваффақиятга эришиш мотивацияси М.Ш.Магомед-Эминов [4], муваффақиятга эришиш мотивациясини бутун амалга ошириш жараёнида муваффақиятга эришиш шароитида фаолият жараёнини бошқарувчи яхлит аффектив ва когнитив жараёнларнинг функционал тизими сифатида белгилайди. Фаолиятни мотивацион бошқариш жараёнида муайян функцияларни бажарадиган махсус таркибий қисмларни аниқлаш мумкин: 1) мотивацияни фаоллаштириш (уйғониш ва фаолиятни бошлаш), 2) танлов мотивацияси (мақсад ва тегишли ҳаракатни танлаш жараёнлари), 3) амалга ошириш учун мотивация (ҳаракатларнинг бажарилишини бошқариш ва ниятларнинг амалга оширилишини назорат қилиш); 4) амалга оширилгандан кейинги мотивация (ҳаракатни тўхтатиш ёки бир ҳаракатни бошқаси билан алмаштиришга қаратилган жараёнлар).

Ю.И.Портних таъкидлаганидек, спортнинг ўзаги муваффақиятга эришиш мотивациясидир, чунки ҳар бир инсон генетик жиҳатдан омон қолиш учун курашга дастурлаштирилган. Шу билан бирга, спортчи нафақат рақиблар билан, балки ўзи билан ҳам, табиий элементлар билан, вақт ва макон, оғирлик ва вазнсизлик ва ҳоказолар билан, яъни ташқи тўсиқлар ва ички қийинчиликлар билан рақобатлашади. Ҳар бир спортчи, ҳатто мусобақада совринли ўринларни қўлга киритмаган спортчи ҳам доим бор эътиборини нафақат рақиб устидан ғалаба қозонишга, балки шахсий натижасига ҳам қаратади [1].

Шу ўринда муваффақиятга эришиш мотивацияси муаммоларини янада ривожлантириш кўплаб психологлар томонидан давом эттирилди. Америкалик олим Д. Мак-Клелланднинг фикрича, муваффақиятга эришиш зарурати “яхшироқ ҳаракат қилиш, мукамаллик стандартига эришиш учун онгсиз равишда туртки бўлади”.

Х.Хекхаузеннинг фикрича, муваффақият эришиш мотивацияси “муваффақият мезонлари қўлланилиши мумкин бўлган барча соҳаларда инсоннинг қобилиятларини имкон қадар ошириш ёки юқори даражада ушлаб туришга уринишдир ва шунинг учун бундай фаолиятни бажариш муваффақиятга ёки муваффақиятсизликка олиб келиши мумкин” [6].

Муваффақиятга интилаётганлар ўз ютуқларини ички омиллар (қобилият, ҳаракат ва бошқалар) билан боғлайдилар, муваффақиятсизликдан қочганлар эса ўз ютуқларини ташқи омиллар (топшириқнинг осон ёки қийинлиги, омад ва бошқалар) билан боғлайдилар.

Муваффақиятсизликдан қочиш учун жуда аниқ мотивга эга бўлган спортчилар ўзларининг имкониятларини кам баҳолайдилар, муваффақиятсизликка учраганларида тезда хафа бўладилар, ўз кадр-қимматини пасайтирадилар ва муваффақиятга эътибор

қаратадиганлар ўзларини қарама-қарши тутишади: ўз қобилиятларини етарлича баҳолайдилар, муваффақиятсизликка сафарбар бўладилар ҳамда олдинга қараб интиладилар.

Спортчиларнинг муваффақиятга эришиш мотивациясининг тузилиши индивидуал хусусиятга эга ва рағбатлантириш, асосий ва жараёнли асосларни ўз ичига олади.

- Рағбатлантириш асослари

1) спортчининг ўзини ўзи англаш, ўзини ўзи рўёбга чиқариш, ўзини намоён қилиш ва бурчни бажаришга бўлган асосий эътиборини акс эттиради; 2) спортчининг моддий эҳтиёжларни қондиришга қаратилганини кўрсатади.

- Асосий асослар

1) спортчининг ижтимоий ва кундалик фаолияти учун қулай шароитларга қизиқиш даражасини акс эттиради;

2) спортчининг махсус билим ва кўникмаларни тўплашга қизиқиш даражасини кўрсатади;

3) оғриқ йўқлигида спортчининг қизиқиш даражасини намоён қилади.

Жараёнли асослар

1) спортчининг рақиблари ҳақида маълумот тўплашга қизиқиш даражасини акс эттиради;

2) рақобатдош кураш жараёнига салбий таъсир кўрсатадиган психоген таъсирлар мавжуд бўлмаганда спортчининг қизиқиш даражасини намоён қилади.

Биринчидан, мотивациянинг тузилиши узоқ вақт давомида деярли ўзгармайди. Иккинчиси - мотивациянинг индивидуал компонентлари тўлқинларда ўзгаради. Ва ниҳоят, учинчидан, рағбатлантириш асослари аҳамиятининг пасайиши билан бирга мотивациянинг асосий ва процессуал компонентларида тўлқинсимон тебранишлар мавжуд [5].

Келтирилган фикрлардан кўринадики, спорт фаолиятида муваффақиятга эришиш ва муваффақиятсизликдан қочиш мотивацияси муҳим ўрин эгаллайди. Айниқса, спортчининг эришаётган ютуқларига нисбатан интилишнинг кучли эканлиги улардаги мотивларнинг намоён бўлиш даражасига боғлиқ. Шунинг билан бирга улардаги қизиқиш, интилишлар даражаси, ўзидан қониқиш ва ўзгалардан ўзиб кетишга бўлган кучли интилиш уларда муваффақиятга эришишни таъминловчи омил эканлигини кўрсатиб беради.

References:

1. Гогунув, Е. Н. Психология физического воспитания и спорта: учеб.пособие для студентов высш. пед. учеб. заведений / Е. Н. Гогунув, Б. И. Мартъянов. — М.: Академия, 2004. — 224 с.
2. Гордеева Т.О. Психология мотивации достижения /Т.О. Гордеева. – М., 2006. – С. 98.
3. Макклелланд Д. Мотивация человека /Д. Макклелланд. –СПб., 2007. – 134с.
4. Маслоу А.Г. Мотивация и личность /Л.Я. Аверьянов. Хрестоматия по психологии. – М: Изд-во «Речь», 2000. – С. 14 – 27.
5. Пилоян, Р. А. Мотивация спортивной деятельности / Р. А. Пилоян. — М.: ФиС, 1984. — 108 с.

6. Хекхаузен Х. Мотивация и деятельность [Текст]: [учеб.пособие для вузов по направлению и специальности "Психология", "Клинич. психология"] / Хайнц Хекхаузен; науч. ред. пер. [с англ.] на рус. яз. Д. А. Леонтьев, Б. М. Величковский. – 2-е изд. – М. : Смысл ; СПб. [и др.]: Питер : Питер принт, 2003. – 859 с. – (Серия «Мастера психологии»).

INNOVATIVE
ACADEMY